

Rzadko spotykane oraz nowe dla województwa pomorskiego gatunki motyli (Lepidoptera) odnotowane w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10513154>

MAREK BĄKOWSKI

Zakład Zoologii Systematycznej, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań 61-614, Polska, e-mail: bakowski@amu.edu.pl, ORCID: 0000-0002-9662-7347

ABSTRACT. Species of Lepidoptera rare and new to Pomerania Province, recorded in the “Bory Tucholskie” National Park.

The paper presents faunistic data on Lepidoptera caught at light in the “Bory Tucholskie” National Park, located in the west-southern part of Pomerania Province. New data for 23 species belonging to four families are given. Six of species are new for Pomerania Province (marked with *). The occurrence of six species is confirmed (marked with **).

KEY WORDS: Lepidoptera, Sphingidae, Geometridae, Notodontidae, Noctuidae, N Poland.

Fauna motyli Parku Narodowego „Bory Tucholskie” była dotychczas poznana praktycznie w przypadku motyli dziennych (Papilionoidea) i bazuje na opracowaniu (BUSZKO 2002), wykonanym dla potrzeb Planu Ochrony Parku. BUSZKO (2002) podaje z Parku 42 gatunki motyli dziennych. Pozostałe grupy motyli nie były praktycznie przedmiotem badań. Pojedyncze informacje dotyczą motyli odławianych w nocy w ramach opracowań motyli Zaborskiego Parku Krajobrazowego i między innymi pochodzą z Bachorza oraz z okolic jeziora Skrzyńka (KAZIMIERCZAK *et al.* 2005). Z tych miejsc jednak podano zaledwie kilka pospolitych gatunków. Głównym miejscem prowadzenia badań był park podworski w Jarcewie [UTM: XV65], skąd wykazano 255 gatunków motyli.

Poniżej zostały podane rzadkie gatunki motyli oraz nowe dla województwa pomorskiego, odnotowane w granicach Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Pełen wykaz stwierdzonych gatunków z Macrolepidoptera zostanie podany niebawem w monografii dotyczącej bezkręgowców Parku. Badania w Parku były prowadzone od maja 2022 do końca października 2023. W sumie przeprowadzono 16 wyjazdów terenowych które trwały średnio 3-4 dni. W niniejszym opracowaniu zostały podane tylko gatunki o aktywności nocnej. W trakcie badań były stosowane samolowne pułapki ledowe UV, zasilane z akumulatorów. Dodatkowo stosowano stacjonarne samolówki z żarówkami żarowo-rtęciowymi o mocy 160 lub 250 W, zasilanymi ze stałego źródła prądu. Motyle wabiono również do ekranu oświetlonego żarówką żarowo-rtęciową 250 W, zasilaną z agregatu prądowłórczego. Badania były prowadzone we wszystkich możliwych środowiskach. Najwięcej odłowów było jednak w miejscu stacjonowania czyli w Bachorzu [UTM: XV66; GPS: 53.790911, 17.518687].

Nazewnictwo, systematykę oraz rozszedlenie przyjęto za wykazem rozmieszczeniowym motyli Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017). Gatunki nowe dla woj. pomorskiego, zaznaczono gwiazdką przy nazwie gatunkowej (*), potwierdzone z tego obszaru po roku 1960, wyróżniono dwiema gwiazdkami (**).

Wykaz gatunków

Sphingidae

**** *Proserpinus proserpina* (PALLAS, 1772)**

Bachorze, 13.05.2022, 1 osobnik obserwowany na ekranie

Gatunek podlega prawnej ochronie. W Polsce jest na ogół rzadko spotykany, znany z rozproszonych stanowisk, głównie w południowej części kraju. W roku 2005 stwierdzono występowanie *P. proserpina* w województwie pomorskim na wybrzeżu Bałtyku: – Łeba [UTM: XA67] (WAŚALA 2007).

*** *Hyles euphorbiae* (LINNAEUS, 1758)**

Droga dojazdowa z Funki do parkingu – Józefów, [UTM: XV66, GPS: 53.7728, 17.5723], 25.07.2022; 14.07.2023 – kilkanaście gąsienic na *Euphorbia cyparissias*.

Pętla Lipnickiego – torfowisko, [UTM: XV66, GPS: 53.81599, 17.56465], 16.07.2023, 1 ex.

Szeroko rozszedlony. Znany z wszystkich województw z wyjątkiem pomorskiego.

Geometridae

*** *Minoa murinata* (SCOPOLI, 1763)**

Bachorze, 3-7.06.2022, 1 ex.

Szeroko rozszedlony. Znany z wszystkich województw z wyjątkiem pomorskiego oraz z warmińsko-mazurskiego.

Notodontidae

***Drymonia obliterata* (ESPER, 1785)**

Łąki Józefowskie, [UTM: XV76; GPS: 53.78324, 17.58776], 25-26.07.2022, 1 ex.

W Polsce spotykany na rozproszonych stanowiskach głównie w środkowej i południowej części kraju.

*** *Ptilodon cucullina* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Bachorze, 30.04-3.05.2022, 4 exx.

Szeroko rozszedlony. Znany z wszystkich województw z wyjątkiem pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Noctuidae

***Acronicta euphorbiae* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Bachorze, 4.05.2022, 1 ex.

W Polsce spotykany na rozproszonych stanowiskach głównie w północnej i wschodniej części kraju

Acronicta menyanthidis (ESPER, 1789)

Błotko –torfowisko, [UTM: XV66, GPS: 53.83019, 17.55224], 4-5.08.2022, 1 ex.

Wrzosowisko na południe od Drzewicza – fragment środkowy [UTM: XV76; GPS: 53.83662, 17.58405], 4-5.08.2022, 2 exx.

W Polsce spotykany na rozproszonych stanowiskach głównie w północnej i wschodniej części kraju. Podawany również z miejscowości Męcikał [UTM: XV76] (KAZIMIERCZAK *et al.* 2006).

* ***Atethmia centrago*** (HAWORTH, 1809)

Bachorze, 25-27.08.2022, 1 ex.

Głównie podawany z południowo zachodniej oraz centralnej Polski. Nie podawany dotychczas z północnej Polski.

** ***Tiliacea citrigo*** (LINNAEUS, 1758)

Bachorze, 21-24.09.2023, 2 exx.

Znany z całej Polski. Jednak z województwa pomorskiego nie był odnotowany po 1960 roku.

** ***Conistra erythrocephala*** (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Bachorze, 21-24.09.2023, 1ex.

Znany prawie z całej Polski. Jednak z województwa pomorskiego nie był odnotowany po 1960 roku.

** ***Lithophane ornitopus*** (HUFNAGEL, 1766)

Bachorze, 21-24.09.2023, 3exx.

Znany z całej Polski. Jednak z województwa pomorskiego nie był odnotowany po 1960 roku.

* ***Aporophyla lueneburgensis*** (FREYER, 1848)

Wrzosowisko na południe od Drzewicza – fragment środkowy, [UTM: XV76; GPS: 53.83662, 17.58405], 7-8.09.2022, 1 ex.

Głównie podawany z zachodniej oraz północnej Polski (NOWACKI *et al.* 2023). Nie podawany jednak z województwa pomorskiego.

** ***Griposia aprilina*** (LINNAEUS, 1758)

Bachorze, 7-10.09.2022, 1 ex.; 3-6.10.2022, 3 exx.; 21-24.09.2023, 4 exx.

Znany z całej Polski. Jednak z województwa pomorskiego nie był odnotowany po 1985 roku.

** ***Apamea furva*** (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Bachorze, 21-25.06.2023, 1 ex.

Znany z nielicznych stanowisk w centralnej, południowej oraz wschodniej Polski. W 2006 odnotowany z poligonu Drawsko w woj. zachodniopomorskim (WAŚALA 2023). Z województwa pomorskiego nie był odnotowany po 1960 roku.

Crypsedra gemmea (TREITSCHKE, 1825)

Bachorze, 3-5.08.2022, 1 ex.; 25-27.08.2022, 2 ex.; 7-10.09.2022, 1 ex.; 22-24.08.2023, 1 ex.; 10-14.08.2023, 2 exx.

Wrzosowisko na południe od Drzewicza – fragment środkowy, [UTM: XV76; GPS: 53.83662, 17.58405], 25-26.08.2022, 1 ex.; 22-24.08.2023, 1 ex.

Znany z nielicznych stanowisk głównie w zachodniej oraz wschodniej Polski.

Staurophora celsia (LINNAEUS, 1758)

Bachorze, 7-10.09.2022, 8 exx.; 21-24.09.2023, 3 exx.

Wrzosowisko na południe od Drzewicza – fragment środkowy, [UTM: XV76; GPS: 53.83662, 17.58405], 7-8.09.2022, 1 ex.

Szeroko rozsiedlony w Polsce z wyjątkiem południowo wschodniej części kraju.

Celaena haworthii (CURTIS, 1829)

Bachorze, 25-27.08.2022, 1 ex.; 10-14.08.2023, 3 exx.

Drzewicz, [UTM: XV67, GPS: 53.85128, 17.56685], 3-4.08.2022, 3 exx.

Pętla Lipnickiego – torfowisko, [UTM: XV66, GPS: 53.81599, 17.56465], 7-8.08.2022, 1 ex.; Pętla Lipnickiego – skrzyżowanie, 27-28.08.2022, 2 exx.

Błotko – torfowisko, [UTM: XV66, GPS: 53.83019, 17.55224], 4-5.08.2022, 3 exx.; 25.08.2022, 3 exx.; 22-24.08.2023, 4 exx.

Bór za mostkiem między jeziorem Płesno i jeziorem Główka, [UTM: XV66, GPS: 53.809890, 17.564478], 23-24.08.2023, 2 exx.

Szeroko rozsiedlony w Polsce z wyjątkiem południowej części kraju. Gatunek związany z torfowiskami. Rośliny żywicielskie gąsienic, to *Eriophorum* L. oraz *Juncus* L.

Coranarta cordigera (THUNBERG, 1788)

Torfowisko przy jeziorze Gacno Wielkie, [UTM: XV66; GPS: 53.7908, 17.55704], 11-14.05.2022, 1 ex. w dzień

Na niżu środkowo-europejskim spotykany jest głównie na torfowiskach wysokich i w borach bagiennych. Gąsienica żeruje na borówce bagiennej (*Vaccinium uliginosum*), żurawinie (*Vaccinium oxycoccus*), modrzewnicy (*Andromeda polifolia*) i mącznicy lekarskiej (*Arctostaphylos uva-ursi*). Gatunek znany z rozproszonych stanowisk, głównie we wschodniej Polsce. Z województwa pomorskiego w ostatnim czasie odnotowany w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”, Grabówko (Niepogłędzie) [XA51] (MALKIEWICZ & WIŚNIEWSKI 2019).

Pachetra sagittigera (HUFNAGEL, 1766)

Bachorze, 20-21.05.2022, 2 exx.; 3-7.06.2022, 4 exx.

Błotko – Torfowisko, [UTM: XV66, GPS: 53.83019, 17.55224], 22-23.05.2022, 2 exx.

Gatunek znany z większości województw w Polsce ale rzadko spotykany.

Senta flammea (CURTIS, 1828)

Bachorze, 11-14.05.2022, 1 ex.; 3-7.06.2022, 2 exx.; 20-22.05.2023, 2 exx.

Gatunek znany przede wszystkim z północnej oraz wschodniej Polski ale w miejscu występowania rzadko spotykany. Rośliną żywicielską jest trzcina *Phragmites* L.

Noctua interjecta HÜBNER, 1803

Bachorze, 24-28.07.2022, 4 exx.

Wrzosowisko na południe od Drzewicza – fragment środkowy, [UTM: XV76; GPS: 53.83662, 17.58405], 4-5.08.2022, 2 exx.

Cypel – jezioro Ostrowite – dąbrowa, [UTM: XV76; GPS: 53.79086, 17.60321], 15-16.07.2023, 2 exx.

Gatunek znany przede wszystkim z zachodniej oraz południowej Polski. W ostatnim czasie obserwuje się ekspansję tego gatunku w kierunku wschodnim.

* ***Noctua interposita*** (HÜBNER, 1790)

Bachorze, 10-14.08.23, 1 ex.

Dąbrowa przy jeziorze Mielnica, [UTM: XV66; GPS: 53.803669, 17.514923], 13-16.07.2023, 2 exx.

Cypel – jezioro Ostrowite – dąbrowa, [UTM: XV76; GPS: 53.79086, 17.60321], 15-16.07.2023, 1 ex.

Gatunek znany z większości województw w Polsce ale dotychczas nie podawany z województwa pomorskiego.

Coenophila subrosea (STEPHENS, 1829)

Błotko – torfowisko, [UTM: XV66, GPS: 53.83019, 17.55224], 5.08.2022, 1 ex.; 25.08.2023, 2 exx.

Gatunek znany z nielicznych stanowisk w północno oraz wschodniej Polsce. Gatunek stenotopowy związany z siedliskami torfowiskowymi.

PODZIĘKOWANIA

Badania motyli Parku Narodowego „Bory Tucholskie” odbywały się dzięki wsparciu merytorycznemu i logistycznemu dyrekcji oraz pracowników Parku. Szczególnie podziękowania chciałbym złożyć Karolinie Lubińskiej.

PIŚMIENNICTWO

- BUSZKO J. 2002. Plan Ochrony – Motyle (Lepidoptera). Opracowanie dla Parku Narodowego Bory Tucholskie (maszynopis).
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13, Poznań: 222 pp.

- KAZIMIERCZAK J., PŁÓCIENNIK M., PABIS K. 2006. Motyle (Lepidoptera) Zaborskiego Parku Krajobrazowego i okolic – wyniki badań wstępnych. *Parki narodowe i rezerwaty przyrody* 25(2): 69–84.
- MALKIEWICZ A., WIŚNIEWSKI K. 2019. Stanowisko *Coranarta cordigera* (THUNBERG, 1788) (Lepidoptera: Noctuidae) w województwie pomorskim. *Acta entomologica silesiana* 27(025): 1–2 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.3548278.
- NOWACKI J., OSCAR MAHECHA-J., WĄSALA R., ZUBEK A. 2023. The taxonomic separateness of the species *Aporophyla lueneburgensis* (FREYER, 1848) and *Aporophyla lutulenta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) occurring in Poland (Lepidoptera: Noctuidae). *SHILAP Revista de lepidopterologia* 51(201): 37–50. DOI: 10.57065/shilap.433.
- WĄSALA R. 2007. Postojak wiesiołkowiec – *Proserpinus proserpina* (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae) na wydmie polskiego wybrzeża Bałtyku. *Wiadomości entomologiczne* 26: 57.
- WĄSALA R. 2023. Range dynamics of noctuid moths (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Euteliidae, Nolidae, Noctuidae) in north-western Poland. *Polish entomological monographs* 20: 170 pp.

Accepted: 8 January 2024; published: 15 January 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>